

Nevrotik depressiyaning jinsga ko'ra elektroentsefalografik xususiyatlari

Ismoilov Kamoljon Komiljon o'g'li

Kafedra: Nevrologiya va tibbiy psixologiya

Yo'nalish: Tibbiy psixologiya 3-kurs

Ilmiy rahbar: professor **Ibodullayev Zarifboy Rajabovich**

Erkaklar va ayollar bir xil asosiy depressiya belgilariga ega: ruhiy tushkunlik, motivatsiya etishmasligi, faoliyatda va hobbilarda zavq yo'qotish, tuyadi o'zgarishi, uyqu buzilishi, aybdorlik hissi va konsentratsion qiyinchilik. Shunga qaramasdan, tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, erkaklar va ayollar tomonidan ko'rsatilayotgan alomat belgilari bo'yicha farqlar mavjud.

Depressiya o'zini erkak va ayollarda qanday farq qiladi?

Erkaklar va ayollardagi qayg'u qayg'urayotganiga qaraydigan bir tadqiqot ayollarning ko'pincha tuyg'u tuyg'ulari, masalan, yig'lar ekanligi, erkaklar esa qattiqroq bo'lishiga va kamroq his-tuyg'ularga ega bo'lishga intilishlari aniqlangan.

Erkablarda erkaklar va ayollarning g'azablanish va g'azablanish kabi jinsiy xilma-xilliklarini tekshiradigan boshqa bir tadqiqotda 151 depressiyaga uchragan bemorlarning qariyb to'rttdan uch qismi bezovtalanishning ko'payishiga olib keldi,

ammo erkaklar va ayollar o'rtasida sezilarli farq yo'q edi qanchalik tez-tez ular bezovtalanishgan. Biroq, erkaklar gohida g'azablangan ayollardan ikki barobar ko'p azob chekishdi, ular zich, noto'g'ri g'azabning epizodlari sifatida belgilandi. Bundan tashqari, ushbu hujumlarning tezligi erkaklarda uch barobar yuqori edi.

Erkaklar va ayollar alomatlarining farqli o'laroq, ayollar erkaklarnikidan ko'ra depressiya atipik belgilari, masalan, uyqusizlik va ishtahani yo'qotish kabi odatiy alomatlardan farqli o'laroq, haddan tashqari uyquga ketish va ortiqcha ovlash kabi xususiyatlarga ega bo'lishlari mumkin.¹

Erkaklardagi depressiyaning boshqa belgilari

Erkaklar ayollardan farqli bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa ruhiy tushkunlik belgilarini ko'rsatadi.

Bunga quyidagilar kiradi:

Alkogol yoki boshqa moddalarni suiiste'mol qilish

Ishga kech qolib, ko'plab video o'yinlarini o'ynab, yoki ko'proq vaqtni sport bilan shug'ullanish yoki o'ynashga sarflash orqali qochish

Xavf-qusish, shafqatsiz yoki ichish paytida

Jahl bilan g'azablansa yoki tez-tez zararsizlansa

¹ Gorman, JM "Depressiyada gender farqlari va psixotrop preparatga munosabat". Jinsiy tibbiyot 3.2 (2006): 93-109.

Nazorat qilish, zo'ravonlik va zo'ravonlik qilish²

Ayollarda Depressiya sabablari

Erkaklarning depressiyaga uchrashi ehtimoli deyarli ikki baravar ko'p. Buning sabablaridan biri, ayollarning jinsiy rivojlanishdan keyingi davrdagi gormonal o'zgarishlar tufayli bo'lishi mumkin. Ayolga xos bo'lgan ayollarda ruhiy tushkunlikning sabablari quyidagilar:

- Bolalik
- Premenstrual qiyinchiliklar
- Homiladorlik
- Postpartum depressiya
- Perimenopoz va / yoki menopoz
- Hayotda va madaniy stresslarda vaziyat

Depressiya, tashvish, modda suiiste'moli yoki ovqatlanish buzilishi kabi boshqa vaziyatga ega bo'lish

Nima uchun erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlar?

Ehtimol, bu farqlar an'anaviy gender rollari ayollarning o'z his-tuyg'ularini etkazishga va yordam so'rashlariga imkon beradi, erkaklar kuchli va yordamga muhtoj bo'lishlari kutilmoqda. Erkaklar o'zlarining his-tuyg'ularini erkin ravishda

² Winkler, Dietmar, Edda Pekrek va Siegfried Kasper. "Depressiya va jahl hujumlariga xos genderning o'ziga xos belgilari". Erkaklarning salomatligi va jinsi jurnali 3.1 (2006 yil mart): 19-24.

ifoda etishlariga yo'l qo'ymasalar, bu his-tuyg'ular go'dak hujumlari kabi boshqa shakllarda yuzaga chiqishi mumkin.³

Depressiyani davolash

Erkakmi yoki ayolmi bo'lasizmi, depressiyani davolash bir xil: psixoterapiya , dori yoki ikkalasining kombinatsiyasi. Shaxsiy ehtiyojlaringizga mos keladigan to'g'ri davolash rejasini ishlab chiqish uchun bir oz vaqt ketishi mumkin, shuning uchun siz va aqliy salomatlik professionalingiz sizning eng yaxshingiz nima qilayotganingizni sabr-toqatli bo'lishga harakat qiling.

Bundan tashqari, dori vositalarining ko'plab yon ta'siri ularni qabul qilishning dastlabki ikki haftasigacha ketishini unutmang. Biroq, yon ta'sir etilmasligi mumkin bo'lsa, o'zingizning aqliy sog'liq professionalingizni bilishingizga ishonch hosil qiling.⁴

³ "Erkak depressiyasi: muammolarni tushunish". Mayo klinikasi (2013).

⁴ "Ayollardagi depressiya: gender kamomadini tushunish." Mayo Klinikasi (2016).